

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГАФУРОВ БАХТИЁР

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али Ибн Сино

Аннотация: За последние годы в связи с развитием науки, культуры, техники, промышленности в словарном составе русского языка произошли изменения, выражающиеся в появлении новых слов и словосочетаний, служащих названиями новых предметов, явлений, понятий. Неологизмы, ставшие единицами языка, со временем входят в словари, отражающие актуальное состояние лексики.

Ключевые слова: неологизм, язык, словарь, слово, лексика.

ВВЕДЕНИЕ

Лексика – наиболее подвижная часть языка, она непрерывно совершенствуется, обновляется, вместе с тем реагирует на изменения в окружающей нас действительности, т. е. развивается вместе с жизнью. Так, за последние годы после распада Советского Союза в словарном составе русского языка произошли значительные изменения: многие слова ушли, а многие вошли в словарный состав. Эти изменения в большей степени выражаются в появлении новых слов, обладающих временной коннотацией новизны. Принадлежность слов к неологизмам является свойством относительным и историчным, поэтому в определении данного понятия среди ученых нет единого мнения, и именно поэтому одной из проблем *неологии* является определение термина «неологизм». Согласно Н. М. Шанскому, неологизмы – «новые лексические образования, которые возникают в силу общественной необходимости для обозначения нового предмета или явления,

сохраняют ощущение новизны для носителей языка и которые еще не вошли или не входили в общелитературное употребление»

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Семантические неологизмы по количеству уступают лексическим (*разра- ботка, ноу-хау, лимит*), хотя в 80–90-е гг. XX в. немало слов получили несвойственные им значения. Своеобразие семантических неологизмов состоит в том, что как лексемы они давно известны в языке, но, обновив свое значение, из прежних тематических групп перемещаются в совершенно новые, изменяя при этом лексическую сочетаемость, стилистическую закреплённость, экспрессивную окраску (например, *зебра* ‘полосы на проезжей части улицы, обозначающие переход’ (*Мы долго пытались перейти дорогу по «зебре»*), *штрих* ‘паста для исправления ошибок в тексте’ (*Школьники очень часто используют в своих тетрадях «штрих»*)).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проблемы описания неологизмов, их создания, а также их типы исследованы и разработаны давно, однако в последнее время в языкознании наметился новый подход к изучению неологизмов, заключающийся в «рассмотрении взаимодействия между процессом создания новых слов и их употреблением в конкретном коммуникативном акте» [8, с. 32]. Системно изучать неологизмы начали сравнительно недавно. Наиболее активно новые слова исследуются в отечественном языкознании начиная с 60-х гг. XX в., о чем свидетельствуют монографии, диссертационные исследования, многочисленные статьи, в которых новообразования рассматриваются в различных аспектах: словообразовательном, лексикологическом, социолингвистическом, нормативном, стилистическом, ономазиологическом (работы Е. А. Земской, В. В. Лопатина, А. Г. Лыкова, Н. З. Котеловой, Л. П. Крысина, И. С. Улуханова, Э. И. Хан-пире, Н. М. Шанского и др.). Интенсивное пополнение словаря новыми словами, а также активное словопроизводство, отмечающиеся в последнее время, являются факторами бесспорными, а

необходимость их лингвистического исследования представляется нам очевидной.

Для того чтобы описывать слова и обороты речи, используемые для выражения новых предметов и понятий, был создан словарь неологизмов – один из наиболее подвижных типов лексикографических изданий, активно развивающихся в последние годы. Долгое время не существовало словарей новых слов, хотя интерес к неологизмам появился давно; еще Петром I был составлен «Лексикон вокабулам но вым» – краткий словарь иностранных слов; некоторые из новых слов включил в свой словарь В. И. Даль; наиболее значительным по составу неологизмов стал

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова; еще большее их число вошло в Словарь Ожегова, а потом в МАС и БАС. Толковые словари новизнуса не отмечают, так как обогащение словарного запаса всегда опережает процесс их составления. Потребность в отражении новой лексики советской эпохи стала ощущаться в начале 1920-х гг., что выразилось в появлении в 1924 г. «Словаря советских терминов и наиболее употребительных иностранных слов». Все эти словари представляли собой попытку авторов быстро реагировать на идеологические запросы своего времени.

Основная работа по описанию новой лексики производилась в Словарном секторе Института русского языка в Ленинграде (сейчас Институт лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге); проводилось исследование печатных изданий разных типов и жанров. В 1971 г. был издан словарь-справочник «Новые слова и значения» (НСЗ-60) под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина, подготовленный по материалам прессы и литературы 1960-х гг., – первый опыт создания подобных словарей, который положил начало лексикографическому описанию русских неологизмов. Словарь содержит следующие разряды слов и значений: а) слова и значения, которых в русском языке не было в период создания толковых словарей: *лазер, морж*; б) слова и значения, неотмеченные ни одним толковым словарем русского языка,

начавшие употребляться в последнее время: *аллергия, кинокамера*; слова, появившиеся во время Великой Отечественной войны: *блокадница, вещмешок*; в) слова и значения, ушедшие или уходящие: *студебеккер, сверхзвезда*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, образование новых слов с помощью элементов, имеющих в языке, определяло основное направление развития русской литературной лексики и характер освоения языком различных заимствованных слов; образование новых слов посредством аффиксации и основосложения постоянно происходит в современном языке. С развитием техники, науки, культуры, промышленности появляются новые слова и словосочетания, служащие названиями новых предметов, явлений, понятий.

Неологизмы, ставшие единицами языка, со временем входят в словари, отражающие актуальное состояние лексики, а неологическая лексикография, сформировавшаяся в последние десятилетия, открывает возможности для осмысления новейшей истории русской лексики.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гафуров, Б. З. ТЕКСТЫ С ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФОНОВАРИАНТАМИ И ИХ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА). *ILIM hám JÁMIYET*, 72.
2. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
3. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
4. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.

5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
6. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
7. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)–Indonesia*, 26(1), 586-590.
8. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
9. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
10. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
11. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
12. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
13. Abbasova, N. K. (2020). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OLMOSHLARNING QIYOSIY TAHLILI. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 472-476).

14. Karimova, S. (2020). ҲОЗИРГИ ЗАМОН ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТЕНГ БОҒЛАНГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ЛИНГВО–КОГНИТИВ АСОСЛАРИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 62-65.